

Conocimientos de bioética en estudiantes universitarios de ciencias de la salud

Knowledge of bioethics in university students of health sciences

298

Alfonso González, Iruma¹ ua.irumaalfonso@uniandes.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0001-6866-4944>

Romero Fernández, Ariel José¹ ua.arielromero@uniandes.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0002-1464-2587>

Pimienta Concepción, Iván¹ ua.ivanpimienta@uniandes.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0002-7623-7499>

Verano Gómez, Nancy Clara¹ ua.nancyverano@uniandes.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0003-4549-2320>

¹Universidad Regional Autónoma de Los Andes "UNIANDES", Ambato, Ecuador.

Conflictos de interés: los autores no tienen ningún conflicto de interés.

***Autor de correspondencia:** Iruma Alfonso. Dirección: Universidad Regional Autónoma de Los Andes "UNIANDES", Ambato, Ecuador. Correo electrónico: ua.irumaalfonso@uniandes.edu.ec

Received: 04/24/2022 Accepted: 06/19/2022 Published: 08/25/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7029801>

Resumen

La bioética dota a los profesionales de la salud de herramientas contentivas de valores, principios y normas de comportamiento que garantizan la calidad y transparencia de los servicios de salud. El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud en una institución de educación superior de Ecuador. La investigación fue de tipo observacional, descriptivo y transversal, se revisó el plan de estudios de las carreras de medicina y enfermería, se realiza una entrevista a 4 docentes de estas carreras que imparten la asignatura Bioética, además, se aplican encuestas a una muestra seleccionada de 127 estudiantes de las dos carreras antes mencionadas. Se logró evidenciar que existen limitaciones en cuanto a la aplicación del enfoque práctico, la asignatura no siempre prepara a los estudiantes para resolver dilemas éticos en el ejercicio de la profesión, las asignaturas no dedican suficiente tiempo y contenido a procedimientos importantes y controversiales como el aborto y la eutanasia. Los docentes reconocen que es necesario abordar con más profundidad las conductas que provocan daño como la impericia, imprudencia, negligencia y mora. Los estudiantes evidencian desconocimiento en aspectos claves de la bioética relacionados con el reconocimiento y contenido práctico de los principios bioéticos, la aplicación práctica de modelos para la solución de dilemas éticos y los principios del Juramento Hipocrático

Palabras clave: Bioética, conocimiento de la bioética, estudiantes universitarios.

Abstract

Bioethics provides health professionals with tools containing values, principles, and standards of behavior that guarantee the quality and transparency of health services. The objective of this study was to evaluate the level of knowledge possessed by students of health sciences careers in a higher education institution in Ecuador. The research was observational, descriptive and cross-sectional, the study plan of the medicine and nursing careers was reviewed, an interview was carried out with 4 teachers of these careers who teach the Bioethics subject, in addition, surveys were applied to a selected sample of 127 students of the two careers mentioned above. It was possible to show that there are limitations regarding the application of the practical approach, the subject does not always prepare students to solve ethical dilemmas in the exercise of the profession, the subjects do not dedicate enough time and content to important and controversial procedures such as abortion and euthanasia. Teachers recognize that it is necessary to address in more depth behaviors that cause harm such as inexperience, recklessness, negligence and delay. The students show ignorance in key aspects of bioethics related to the recognition and practical content of bioethical principles, the practical application of models for the solution of ethical dilemmas and the principles of the Hippocratic Oath.

Keywords: Bioethics, knowledge of bioethics, university students

La atención en el primer nivel de salud demanda en la actualidad el mejoramiento de la calidad de estos servicios, por lo sensible del tema se exige la calidad de éstos a partir de la satisfacción de los usuarios, en este caso, pacientes y familiares. Existe un reclamo de la población afectada sobre la deshumanización de la atención en salud, tema muy vinculado al reconocimiento de la dignidad del individuo y el cumplimiento de los principios de la bioética por los profesionales de las ciencias de la salud. El respeto a la dignidad del hombre debe prevalecer como principio de gestión de la calidad de los servicios de salud. Estos servicios deben expresarse de modo confortable, higiénico y seguro. Debe traducirse en una atención pronta, personalizada, amable, donde exista plena identificación con el dolor de pacientes y familiares, con responsabilidad y vocación por la profesión. Es evidente que la bioética une ciencia y humanismo. Se trata de lograr identificarnos con la vulnerabilidad de enfermos y acompañantes, donde el principio de autonomía del paciente no prevalezca por encima de la beneficencia¹.

El profesional de la salud debe aceptar la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones en sociedad, su comportamiento profesional afecta o beneficia a otros miembros de la comunidad, por ello debe ajustarse a las normas de la ética profesional. Que se exigen a través de los gremios y de la responsabilidad deontológica. En la gestión de salud rigen principios como dignidad, solidaridad, beneficencia, autonomía, responsabilidad y justicia. Estos proporcionan a la relación médico-paciente un sentido ético, donde se incluyen valores como honestidad, decencia, respeto, decoro, bondad, sinceridad, altruismo^{2,3}.

La ética médica se ha venido desarrollando en estrecha relación con la práctica clínica. En esta relación se han venido estableciendo principios que rigen la bioética médica, entre ellos se encuentran: el de beneficencia, la no maleficencia, autonomía, justicia, dignidad, solidaridad y responsabilidad, fidelidad, veracidad y confidencialidad⁴.

En la actualidad y derivado de la propia praxis, se dan una serie de dilemas éticos en el ejercicio de la profesión, poniéndose delante de los profesionales disyuntivos de solución cuando se contraponen dos principios éticos, legales y justos. Se dan en casos muy específicos de la vida cotidiana hasta llegar a complejizarse en casos como el aborto, la eutanasia, los trasplantes de órganos, tejidos y células⁵⁻⁸. No existe una fórmula preestablecida para resolver estos dilemas éticos en la práctica en salud. Por ello debe regirse por los princi-

pios de la bioética y siempre deberá prevalecer lo que sea más beneficioso para la salud y la calidad de vida de los pacientes, atendiendo al cumplimiento de la legislación existente^{9,10}.

Para que el profesional de la salud pueda cumplir con su rol y por ende con la, observancia del principio de beneficencia es importante que tenga, además de capacidad científica, un entrenamiento en habilidades comunicativas, un pleno dominio de métodos científicos como la entrevista estructurada, apoyo emocional y capacidad para resolver conflictos éticos. Esta investigación tiene como objetivo de evaluar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud en una institución de educación superior de Ecuador.

Métodos

Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal en una institución de educación superior de Ecuador; durante el periodo junio de 2019 a enero de 2020. Para la investigación se incluyen estudiantes de la carrera de Medicina y Enfermería de la modalidad presencial para un universo estudiantil de 656 en total. Para la determinación del tamaño de muestra se utiliza la siguiente

$$n = \frac{K^2 * P * Q * N}{e^2(N - 1) + K^2 * P * Q}$$

Donde:

N – tamaño de la muestra

K – coeficiente que tiene en cuenta el nivel de confianza con que se trabaja

P – probabilidad de éxito

Q – probabilidad de fracaso

$$n = \frac{1,96^2 * 0,5 * 0,5 * 656}{0,07^2(656 - 1) + 1,96^2 * 0,5 * 0,5}$$

$$n = 127$$

Se evaluaron con 127 estudiantes de las dos carreras los cuales se seleccionaron por medio de un muestreo aleatorio con afijación proporcional, quienes cumplieron los criterios de inclusión firmaron el consentimiento previa información del objetivo de la investigación.

Se obtuvo la información relacionada con las variables a partir de fuentes primarias, utilizando la entrevista estructurada, la observación y la exploración clínica. Se evaluaron los niveles de conocimientos que poseen

sobre temas de Bioética como: Los principios éticos, los tipos de responsabilidades que se les puede exigir, cómo pueden resolver dilemas éticos que se presentan en el ejercicio de la profesión.

Para el análisis se recurrió a la estadística descriptiva, utilizando como medidas de resumen las frecuencias absolutas y relativas, mostrando los resultados en figura y tablas de distribución de frecuencias simples. Para el procesamiento de los datos se utilizó el procesador estadístico SPSS v.19 para Windows para su interpretación y análisis.

Se aplicó una encuesta a un total de 127 estudiantes de las carreras de medicina y enfermería, solo se incluyeron en enfermería de sexto semestre en adelante y de medicina de octavo semestre en adelante. El 67,7% (n=86) reportó tener conocimientos de los principios éticos (Tabla 1), el 49,6% (n=63) reconocen parcialmente los principios éticos del ejercicio de la profesión (Tabla 2), el 81,8% (n=104) no identificaron el contenido de los principios éticos (Tabla 3), el 59% mostró un muy bajo dominio de las herramientas para resolver dilemas éticos (Figura 1), todos identificaron el principio relacionado con el juramento hipocrático (n=127) (Tabla 4), y el 61,4% (n=78) reconocen parcialmente la responsabilidad por incumplimiento en los principios éticos (Tabla 5).

Tabla 1. Conocimiento de los estudiantes sobre los principios éticos

Opción	Cantidad	Porcentaje
Sí	86	67,7
No	41	32,2
Total	127	100

Tabla 2. Reconocimiento de los estudiantes de los principios éticos en el ejercicio de la profesión

Opción	Cantidad	Porcentaje
Reconocen totalmente	29	22,8
Reconocen parcialmente	63	49,6
No reconocen	35	27,5
Total	127	100

Tabla 3. Identificación del contenido de los principios éticos

Opción	Cantidad	Porcentaje
Identifican	23	18,1
No identifican	104	81,8
Total	127	100

Figura 1. Dominio de las herramientas para resolver dilemas éticos

Tabla 4. Identificación del principio relacionado con el Juramento Hipocrático

Opción	Cantidad	Porcentaje
Identifican	127	100
No identifican	-	-
Total	127	100

Tabla 5. Reconocimiento de la responsabilidad por incumplimiento de los principios éticos

Opción	Cantidad	Porcentaje
Reconocen totalmente	7	5,5
Reconocen parcialmente	78	61,4
No reconocen	42	33
Total	127	100

Discusión

La revisión de los planes de estudios de las carreras de Medicina y Enfermería arroja que la carrera de Enfermería tiene diseñada en su malla la impartición de las asignatura Bioética y legislación las cuales se imparten en el sexto semestre de la carrera, con un enfoque más hacia la práctica de la enfermería en relación de trabajo con todo el equipo multidisciplinario, haciendo énfasis en los tipos de relaciones médico-paciente, en los principios básicos de la ética en salud, abordando procesos como el trasplante de órganos, la eutanasia y el aborto.

En la carrera de Medicina se recibe la asignatura llamada Bioética y se imparte en octavo semestre de la carrera, con un enfoque más hacia los principios éticos en la práctica médica, el funcionamiento de los comités de ética para la evaluación de las investigaciones médicas y la solución ante problemas éticos, como aborto, trasplante de órganos, eutanasia, haciendo énfasis particular en la figura del consentimiento informado.

En la revisión de los planes de estudio de las carreras de Medicina y Enfermería se evidencian limitaciones en cuanto al enfoque práctico de la Bioética para que los

futuros profesionales de la salud tengan herramientas que le permitan ser exitosos. En este sentido y en concordancia con lo contenido en el estudio “La formación bioética en la carrera de Medicina. Una experiencia en el diseño curricular”¹¹, se observa que estos planes no están diseñados en función de dotar a los futuros profesionales de herramientas efectivas para poder resolver dilemas éticos en el ejercicio de la profesión, pues se le atribuye un enfoque teórico al conocimiento de los principios éticos, sin embargo, solo se les da a sin profundizar en el contenido práctico de cada uno, así como tampoco se le da a conocer sistemas para la toma de decisiones.

Las asignaturas no dedican suficiente contenido y horas de clases a procedimientos bioéticos importantes y controversiales en Ecuador como son el aborto y la eutanasia. Aquí el abordaje es incipiente por temor a debates de tipo religioso, dejando de lado el enfoque desde la bioética y relacionándolo con uno de los dilemas más aparecidos en salud, la lucha entre la beneficencia y la autonomía de la voluntad del paciente y sus familiares¹².

Los docentes entrevistados coincidieron en los elementos analizados a través de los planes de estudio de las carreras de medicina y enfermería, en cuanto a las limitaciones de sus contenidos prácticos. Además, reforzaron su preocupación a la hora de explicar a los alumnos la impericia, la imprudencia, la negligencia y la mora como formas de culpa y que producen resultados de daño en el ejercicio de la profesión. Esta misma preocupación se muestra en los resultados que se exponen en el artículo “Conflictos bioéticos vivenciados por enfermeros en hospital universitario”¹³, donde se exponen como conclusiones el temor de los profesionales de la enfermería ante la imposibilidad de resolver dilemas éticos como por ejemplo trasplantes, donaciones de sangre, entre otros.

En cuanto a los cuestionarios aplicados que, si bien la mayoría de los estudiantes saben reconocer los principios éticos que deben distinguir el ejercicio de la profesión, la mayoría no conoce el contenido práctico de cada uno de ellos por ende les cuesta su reconocimiento y por tanto no lo podrán aplicar en su actividad profesional. Tampoco poseen las herramientas para poder dar respuesta oportuna a un dilema ético que se le pueda presentar en su ejercicio profesional, así como no tienen claridad sobre los distintos tipos de responsabilidades en que pueden incurrir por mala práctica médica y tampoco sus consecuencias.

Esta debilidad en la preparación de los estudiantes en el ámbito de la Bioética para que egresen de la universidad con un cúmulo de herramientas y modelos para la toma de decisiones ante dilemas éticos, adquiere una propuesta interesante a tener en cuenta, en las conclusiones que ofrece el artículo científico “Reflexiones en torno a las emociones en la toma de decisiones

éticas en medicina”, cuando le da el papel protagónico a las emociones en la percepción del dilema, el juicio y la posterior acción y convida a que se realicen estudios para identificar modelos basados en las emociones ya que estas están permeadas de valores, principios y la moral¹⁴.

Conclusiones

El nivel de conocimientos sobre bioética que tienen los estudiantes de las carreras de medicina y enfermería en una universidad de Ecuador es insuficiente desde el punto de vista práctico. No se vinculan los contenidos de la asignatura con las herramientas prácticas para que los futuros profesionales puedan resolver dilemas éticos en el ejercicio de la profesión. Aún el enfoque que se da a la bioética, como asignatura de la malla de las carreras de medicina y enfermería, no se enfoca hacia el conocimiento y comprensión de procedimientos éticos controversiales con las buenas costumbres, la religión, y los principios éticos de la profesión, como trasplantes de órganos, células y tejidos, el aborto y la eutanasia.

301

Referencias

1. Andino, C. A. Bioética y humanización de los servicios asistenciales en la salud. *Rev. colomb. bioet.* 2015;10(1):38-64. Disponible en: <https://revistas.unbosque.edu.co/RCB/article/view/684>.
2. Flores, J. L, Flores, Y, M, Precisiones teórico-metodológicas para la comprensión de la ética y la bioética médica. *Rev. int. humanid. Méd.* 2014;14 (2): 366-386.
3. Lozano, E. R. El representante de la comunidad en los comités de ética en investigación biomédica de instituciones de salud de Bogotá, Colombia. *Rev. Latinoam.bioet.* 2014; 14(26-1):130-137. Disponible en: <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rli/article/view/502>.
4. Ordoñez-Azuara, Y, et al. Análisis hermenéutico de los dilemas bioéticos en la atención médica de los adolescentes en México. *Rev. iberoam. Bioét.* 2019; 9:1-11. Disponible en: <https://fund-encuentro.org/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/8903>.
5. Fernández de Sevilla Otero, J. P., Tendero, M. J. Guía Partisam: promoción de la participación y autonomía en Salud Mental., *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiquiatr.* 2014;34(124) Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211-57352014000400016&script=sci_arttext&tlng.
6. Hernández, M. La rehabilitación psicosocial entre la desinstitutionalización y la recuperación. *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiquiatr.* 2018; 37(131):171-187. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352017000100010.
7. Penchaszadeh, V. Bioética y salud pública. *Rev. iberoam. Bioét.* 2018; 7:1-15. Disponible en: <https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/8304>.

8. Pérez, L., M. DE, Juramento hipocrático y. Principio. «discriminación en la atención médica: una mirada a través de los juramentos médicos. Rev Med Chile 2003; 1311(7):799-807. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0034-98872003000700013&script=sci_arttext&tlng=en.
9. Toro, M., et al. Salud infantil y cooperación internacional: una aproximación pediátrica. An. Pediatr. 2015; 82(5):367-382. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1695403314005256>.
10. Rosa, O., Domínguez, A. Principios bioéticos aplicados a la investigación epidemiológica. Acta Bioeth. 2008; 14(1):90-96. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v14n1/art12.pdf>.
11. Marín, A, L., Toledo, N, La formación bioética en la carrera de Medicina. Una experiencia en el diseño curricular. Rev. cuba. educ. super. 2019; .38(2):1-10. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142019000200001&script=sci_arttext&tlng=en.
12. Rosa, O., Domínguez, A. Principios bioéticos aplicados a la investigación epidemiológica. Acta Bioeth. 2008; 14(1):90-96. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v14n1/art12.pdf>.
13. Maciel, F. B., Nogaro, A. Conflictos bioéticos vivenciados por enfermeros en hospital universitario. Rev. Latinoam. Bioet. 2019; 27(3):455-464. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142019000200001&script=sci_arttext&tlng=en.
14. Bedregal, P. Reflexiones en torno a las emociones en la toma de decisiones éticas en medicina. Rev. chil. Neuropsicol. 2010; 5(1):21-30. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1793/179314919004.pdf>.